

ЎЗБЕК АНИМАЦИОН ФИЛЬМЛАРИДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА БАДИИЙ ОБРАЗЛАР (НАМУНАВИЙ ТАҲЛИЛ)

**Тилепов Қуатбай Нукусбаевич Ўзбекистон давлат санъат ва маданият
институтини Нукус филиали ўқитувчиси**

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек анимацион фильмларида миллий қадриятлар ва бадиий образларнинг ифодаланиши таҳлил қилинади. Анимация санъати орқали болалар онгига миллий анъаналар, урф-одатлар, маънавий-ахлоқий қарашлар қандай сингдирилаётгани кўрсатилади. Мақолада айрим ўзбек анимацион фильмлари мисолида бадиий ифода воситалари – шакл, ранг, образ ва мусиқанинг уйғунлиги орқали миллийлик қандай намоён бўлаётгани тадқиқ этилади. Шу билан бирга, ўзбек анимациясида халқ оғзаки ижоди, эртақ ва афсона мотивларининг замонавий воситалар билан уйғунлашуви таҳлил қилинади. Мақола санъатшунослик нуқтаи назаридан ёндошилиб, визуал ифоданинг тарбиявий аҳамиятига ҳам алоҳида эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: ўзбек анимацияси, миллий қадриятлар, бадиий образ, болалар тарбияси, визуал ифода, санъатшунослик, эртақ, халқ ижоди, графика, мусиқа.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В УЗБЕКСКИХ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМАХ (ПРИМЕРНЫЙ АНАЛИЗ)

**Тилепов Қуатбай Нукусбаевич — преподаватель Нукусского филиала
Государственного института искусств и культуры Узбекистана.**

Аннотация: В данной статье анализируется выражение национальных ценностей и художественных образов в узбекских анимационных фильмах. Показано, как через искусство анимации в сознание детей прививаются национальные традиции, обычаи, духовно-нравственные взгляды. В статье на примере некоторых узбекских анимационных фильмов исследуется, как национальность проявляется через сочетание средств художественной выразительности - формы, цвета, образа и музыки. При этом анализируется сочетание мотивов устного народного творчества, сказок и легенд с современными средствами в узбекской анимации. Статья рассматривается с точки зрения искусствоведения, особое внимание уделяется воспитательному значению визуального выражения.

Ключевые слова: узбекская анимация, национальные ценности, художественный образ, воспитание детей, визуальное выражение, искусствоведение, сказки, народное творчество, графика, музыка.

NATIONAL VALUES AND ARTISTIC IMAGES IN UZBEK ANIMATED FILMS (A CASE ANALYSIS)

Tilepov Kuatbay Nukusbaevich — Lecturer at the Nukus Branch of the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture.

Annotation: This article analyzes the expression of national values and artistic images in Uzbek animated films. Through the art of animation, it is shown how national traditions, customs, and spiritual and moral views are instilled in children's minds. The article examines how national identity is manifested through the harmony of artistic means of expression - form, color, image, and music - using examples from some Uzbek animated films. At the same time, the combination of folk art, fairy tale and legend motifs with modern means in Uzbek animation is analyzed. The article is approached from the point of view of art history, and special attention is paid to the educational significance of visual expression.

Key words: Uzbek animation, national values, artistic image, upbringing of children, visual expression, art history, fairy tale, folk art, graphics, music.

Кино саноати миллий маданият ва санъатни ривожлантиришга, ёшларни садоқат ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашга, кекса авлодга хурмат-эҳтиром кўрсатишга бебаҳо ҳисса қўшмоқда. Кино инсон билимини орттиришда муҳим роль ўйнайди, унинг бой мазмуни эса аҳолининг билимдонлик даражасига бевосита таъсир қилади.

Болалар ва ўсмирлар ҳаёти, уларнинг дунёқараши, орзу умидлари, ҳаётга дадил қадамлар ташлашида ва бола тилининг ривожланишида мультипликацион фильмларнинг ўрни беҳиёс. Бугунги кунга келиб замонавий ўзбек ва қорақалпоқ анимацион фильмлари халқимизнинг маънавий бойлигига айланди. Халқимизнинг яшаш таризи, бой миллий қадриятлари, урф-одатлари, ҳаётга ва жамиятга бўлган муносабатлари мультфильмларда ўз аксини топган. Ҳозирги XXI аср технология жадал ривожланиётган замонда фарзандларимизнинг телевидение, кино ва мультфильмларга бўлган иштиёқи жуда катта.

Анимацион фильмларнинг асосий мақсади болаларни меҳр ва саховатпешаликка ўргатишдир. Ёшларимизнинг ҳар томонлама баркамол бўлиб улғайишлари, маънавий-маърифий эҳтиёжларини қондиришлари, ватанпарварлик ва халқпарварлик тушунчаларини, умумбашарий ва миллий қадриятлар мазмун-моҳиятини теран англаб етиши учун анимацион фильмларнинг роли катта.

Мультфильм — бугунги замон боласининг дўсти. Интернет, телевизион каналларда ҳар қандай ёшдаги болага мўлжалланган миллионлаб анимацион фильмлар бор ва уларнинг сони, қамрови йил сайин ортса ортаптики, камаяётгани йўқ. Тан олиш керак, аксаримиз бола тарбиясини ўзимиздан соқит қилиб, турли-туман мультфильмларга «топшириб», хотиржам бўлиб қолганмиз. Бари йиғилса, бир кунда 3-4 соатини

мультифильм кўриб ўтказадиган болалар кўп. Ота-онанинг муттасил бандлиги (хоҳ рўзгор, хоҳ ишхонадаги юмушлар) гўдакликданок ҳаракатлантирувчи томошага мубталоликка йўл очди дегани.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг тавсиясига кўра, 2,5 ёшгача ҳар қандай рақамли контент кони зарар. Айрим мутахассислар буни 3 ёшгача чўзади. Тақикнинг боиси — мия ривожланишида ортда қолиш эҳтимоли юқори. Телеканалларда ёш чегарасини кўрсатадиган сонлар (0+, 3+, 5+...) эса бефойда. Россиялик шифокор, психология фанлари доктори Надежда Мазурова: «Бутун дунёда мультипликациянинг аниқ мезонлари йўқ. Ота-оналар ўзларига ёққанини болага танлаб беради», — дейди. Мультифильмларни мутлақо ёмон, тақикланиши шарт маҳсулот дейиш ҳам нотўғри. Кўпгина таълимий, болага теварак-атроф, мулоқот, катталар дунёси қонуниятларини ўргатадиганлари уйда берилмайдиган билимдан афзал. Лекин муайян халқ болалари ўз маданияти, миллийлиги, дунёқараши акс эттирилмаган мультифильмларга боғланиб қолиши чиндан хавотирланарли [1].

Ҳозирги кунда Ўзбекистон кинематография агентлиги тизимида Ўзбекистон кино санъати музейи фаолият юритади. Музейда анимацион фильмларга бағишланган ажойиб стендни жойлаштирилган. Бу ерда Ўзбекистон рассомлари ва режиссёрлари томонидан яратилган энг яхши анимацион фильмлар қаҳрамонларининг чизилган ва ўйинчоқ қаҳрамонлари ўрин олган. Киномузейга келган ҳар битта томашабин бу ердаги экспонатларни томоша қилиб, ўзларига катта завқ олади.

Ўзбекистон кинематография агентлиги ҳар йили "28 октябрь - Халқаро анимация куни" муносабати билан «Ўзбек мультипликацияси ривожига тўсқинлик қилаётган омиллар ва уларнинг ечимлари» мавзусида турли қил матбуот анжуманлари ва видеоконференциялар ва болаларимиз учун Тошкент шаҳри, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар кинотеатрларида миллий мультифильмлар бепул намойиш этиб келмоқда.

Маълумот ўрнида айнан мана шу кунда 1892 йил франциялик рассом ва ихтирочи Эмиль Рейно Гревен музейида юқори мартабали Франция оммасига экранда ҳаракатланувчи тасвирларни кўрсатган. 2002 йилда «Халқаро анимацион кино ассоциацияси» (The International Animated Film Association, ASIFA)нинг Франциядаги бўлинмаси ташаббуси билан Эмиль Рейно ихтиросининг биринчи оммавий намойишига 110 йил тўлгани муносабати билан 28 октябрь анимация байрами сифатида таъсис этилган.

Кинематография агентлиги буюртмасига биноан 2019 йил 1 июнь — Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни муносабати билан «Astir» анимацион фильмлар студияси томонидан режиссёр Абдулатиф Ҳайдаровнинг «Автосаргузаштлар» номли ўзбек мультсериали ишлаб чиқилди.

Мультифильмнинг бош қаҳрамонлари юртимизда ишлаб чиқарилган Damas, Spark, Matiz, Laccetti, Captiva, Malibu, MAN yuk mashinasi, ISUZU автобуси ва бошқалардир. Улар ёш телетомошабинларнинг севимли мультқаҳрамонларига айланди.

Мультсериалнинг ҳар бир қисмида қувноқ автомобилларнинг саргузаштлари ва Тошкент шаҳрининг гўзал анимацион манзаралари акс эттирилган. Ушбу мультфильм нафақат кўнгилочар, балки тарбиявий аҳамиятга ҳам эга. Яъни уни кўрган жажжи томошабинлар чин дўстлик, меҳрибонлик, меҳнаткашлик, самимийлик, масъулиятли бўлиш каби фазилатларни ўрганади. Шунингдек, улар йўл ҳаракати қоидалари бўйича маълум кўникмаларга эга бўлади.

Замонавий ўзбек мультфильмлари бугунги кунда янада кенг камровли сюжетларни, замон қаҳрамонларини, юртимизда кейинги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар, ривожланишлар, республикамизнинг таниб бўлмас даражада ўзгаришларини ўз ишига олганлиги боис жаҳон мамлакатлари қаторида ўз мавқеига эга бўлиб келмоқда. Бунга мисол қилиб аниматорларимиз томонидан янги замонавий технологиялар асосида яратилаётган анимацион фильмларни келтиришимиз мумкин.

2021 йил «Халқаро анимация куни» муносабати билан Қозоғистон Республикаси Туркистон шаҳрида 29-30 октябрь кунлари «AMEN — 2021» (International Animation Film Festival) анъанавий халқаро анимацион фильмлар фестивали бўлиб ўтди. Унда 49 та давлат иштирок этди. Мазкур фестивалда режиссёр Азиз Муҳаммедовнинг «Гилдиракли уй» анимацияси фестивалнинг «Гран при» бош соврини билан, «Сехрли танбур» анимацияси «Энг яхши бадий ечим» номинацияси бўйича мукофотланди. Маълумот учун, мазкур фестиваль 2019 йилдан буён ўтказилади. Унда анимацион фильмлар намойишлари билан бирга, давра суҳбатлари, ижодий учрашувлар, маҳорат дарслари ва ижодий танловлар бўлиб ўтади [2].

Шунингдек Қорақалпоғистонда ҳозирги вақтда кино ва мультипликацион кинофильмларни ишлаб чиқариш соҳаси бўйича «Қорақалпоқфильм» киностудияси давлат унитар кархонаси ўз фаолиятини олиб бормоқда.

«Қорақалпоқфильм» киностудиясининг асосий вазифаси кино санъатининг миллий маданиятини ривожлантириш, бадий-хужжатли, илмий-публицистик, мультипликацион кинофильмлар ишлаб чиқариш, киновидеофильмларни ўзбек, рус тилларига дубляж этишдан иборат. Студия мультипликацион кинофильмларни ишлаб чиқаришда қорақалпоқ фольклори эртактлар, болалар кўшиқларидан фойдаланади. Қорақалпоқ халқи ўзининг дostonлари – оғзаки халқ асарлари билан машҳур. Бугунги кунда ёш авлод тарбиялашда анимация жанрини ривожлантириш бўйича давлатимиз томонидан муҳим қарор ва фармонлар, дастурлар қабул қилинмоқда [3].

2021 йилнинг 22 мартдан бошлаб Мактабгача таълим вазирлиги ташаббуси билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил август ойида қабул қилинган «Ихтисослашган болалар кўнгилочар - маърифий телеканални ташкил этиш тўғрисида» ги қарори асосида «AQLVOY» телеканали ўз фаолиятини бошлади. Телеканалда Россия, АҚШ, Жанубий Корея, Хитой ва бошқа кўплаб мамлакатларда таниқли жаҳон студиялари томонидан яратилган энг яхши анимацион сериаллар ва

дастурлар намойиш этилади. Каналнинг асосий устунлиги мамлакатнинг маданий кодини ҳисобга олган ҳолда хорижий таркибни ўзбек тилига мослаштиради ва юқори сифатли таржима бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 майдаги Қорақалпоғистон Республикасида маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисидаги №291-сонли қарорининг қўшимчасида “Қорақалпоқфильм” киностудиясининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва фаолиятини ривожлантириш мақсадида, «Қорақалпоқфильм» киностудиясининг йиллик ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш базифаси белгилаб берилган. Бунда ҳар йили 2 та бадиий фильм, 12 та ҳужжатли фильм, 2 та мультипликацион фильм, «Тулкишек» болалар ҳажбий киножурналини яратиш вазифалари белгиланган. Албатта бу топшириқ болаларимизнинг ўз она тилида мултфильмлар билан киножурналларни кўриб томоша қилиши учун катта имконият бўлади деб ўйлаймиз. Ҳозирги кунда «Қорақалпоқфильм» киностудияси белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш юзасидан Қорақалпоқ фольклори яъни эртақлар асосида сценарийлар тайёрланиб, анимацион фильмлар ишлаб чиқариш борасида ижодий ишлар олиб бормоқда.

Хулоса қилиб айтганда, бугун биз ўзбек ва қорақалпоқ тилининг бой имкониятларини етказиб берадиган анимацион фильмларни яратиш ва биз ўз она тилимизни ёш авлод онгига сингдириш бизнинг, кенг жамоатчиликнинг вазифаси ва бурчи ҳисобланади. Биз анимацион фильмлар яратишда ижодкорлик ишларимизни янада ривожлантиришимиз ва давом эттиришимиз зарур.

Adabiyotlar:

1. “Daryo.uz” интернет канали. 28.10.2021й. <https://daryo.uz/k>
2. Ўзбекистон кинематография агентлиги веб-сайти. <https://t.me/uzbekkinopress>
3. “Қорақалпоқфильм” киностудияси архив материаллари.